

ELEKTROMOBILLARNING YANGI DAVRI

Shavqiyev Elbek Abdurazzoq o'g'li

Jizzax Politexnika instituti Transport fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12275130>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektromobillarning evolyutsiyasi haqida fikr yuritilgan. Eng qadimgi elektromobillar yaratish haqida bir qator ishlar tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: ixtiro, elektromobillar, ko'rgazma, evolyutsiya

Insoniyat elektr avtomobillaridan qariyb 1,5 asr davomida foydalanib keladi. Lekin ularga doim yangilik sifatida qaralaveradi. Chunki ular vaqti-vaqti bilan yo'qolib-paydo bo'lib turadi. Bunga esa har davrlarda turli obektiv va sub'yektiv sabablar bo'lgan.

Yangi davr. 19-asr o'rtalaridan Amerika va Yevropa mamlakatlarida elektromobillar yaratish uchun kimo'zarlik kayfiyati boshlanib ketdi. 1858 yilda Gaston Plantening qo'rg'oshinli akkumulyator ixtiro qilishi bu jarayonlarni yanada tezlashtirdi. 1881 yilda fransuz kimyo muhandisi Camiyel Alfonse For Gaston Plantening qo'rg'oshin-kislota akkumulyatori dizaynini yanada yaxshiladi va uning quvvati sezilari darajada oshirildi. Ana endi 1881 yildagi Parij xalqaro elektr ko'rgazmasida fransuz ixtirochisi Gustav Truv elektr motorli uch g'ildirakli velosipedni taqdim etdi. Xuddi shu yili uning hamyurti Sharl Janto aravani akkumulyatorli elektr dvigatel bilan jihozladi va 1884 yildan 1906 yilgacha Janto brendi ostida tijoriy elektr o'ziyurar vagonlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi.

Inglizlar ham qarab turmadi. Ularning birinchi elektromobillari 1884 yilda Tomas Parker tomonidan ishlab chiqarilgan. O'sha yillarda esa Londonda Uolter Burseyning bir martalik quvvati 48 km masofaga yetuvchi, 14,5 km/soat tezlikka ega akkumulyatorli elektr taksilari harakatlana boshladi. 1888 yilda Andreas Floken Germaniyada elektr motorli o'ziyurar aravaga asoslangan ilk elektromobilni yaratdi.

Amerikalik birinchi elektromobil esa 1891 yilda Uilyam Morrison tomonidan ishlab chiqarilgan elektr batareyasi yordamida yasalgan. 6 o'rinli vagon 23 km/soat tezlikka erisha oldi va u rul bilan jihozlangan birinchi avtomobil edi. 1894 yil. Muhandis-mexanik Genri Morris va kimyogar Pedro Salom tomonidan Filadelfiyada ishlab chiqilgan birinchi elektr taksilar Nyu-York ko'chalarida paydo bo'ldi. Bu avtomobillar bir marta quvvatlanganda 40 km masofani bosib o'tgan. Maksimal tezlik esa soatiga 32 km. Hozirgi elektr samokatlardan sal tezroq.

Ko'p o'tmay, Amerikada bir quvvat bilan 22,5 km/soat tezlikda 80–128 km masofani bosib o'tuvchi va 32 km/soat tezlik bilan 130 kilometr yo'l bosa oladigan boshqa-boshqa elektromobillar ko'payishni boshladi.

Rekordlar yangilanib, yaxshilanib bordi. 1898 yilda fransuz poygachisi Gaston de Chasseloo-Lobat elektromobilda 68 km/soat tezlikka erishdi va keyingi yili bu rekord qariyb 106 km/soatga yetdi. 4 yil o'tib, Valter Beykerning Torpedo elektromobili soatiga 161 km tezlikka erishdi.

1897 yilda Nyu-York taksi haydovchilari tijorat elektr aravalarining ilk xaridorlariga aylandi. Ba'zi manbalar ta'kidlashicha, 1900 yilga kelib, AQShdagi barcha avtomobillarning chorak qismi elektr ulovlar bo'lgan va shu yillari elektromobillar ichki yonuv dvigatelli an'anaviy mashinalardan ko'proq sotilgan.

Orqaga qaytish davri

1900 yillarning boshida elektr avtomobillari, ayniqsa, oddiy avtomobillarning benzin hidini yoqtirmaydigan oqsuyak ayollar orasida mashhur edi. Shuningdek, "AQShda benzin bilan harakatlanuvchi taniqli avtomobil ishlab chiqaruvchilari o'z uylari va ofislari o'rtasida harakatlanish uchun elektromobillardan foydalanishadi" degan mish-mishlar ham tarqalgan. O'sha yillarda boshqa avtomobil ishlab chiqaruvchilari "elektromobillar tannoz oyimchalarning mashinasi" degan gaplar bilan erkaklarning g'ururini uyg'otishga urinishni boshlashdi. Sifatli yo'llar qurilishi ortidan uzoq masofalarga harakatlanish ommalashib bordi. Bu esa quvvatlash noqulay va uzoq vaqtni oladigan elektr ulovlarga talabni pasaytira boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Электромобили: мировые тренды, проблемы и перспективы, Денис ХИТРЫХ Директор центра исследований и разработок по маркетингу, MBA, <>: научная статья Журнал: Электрическая политика №1(155);
2. Electric Vehicle Technology Explained, Second Edition. James Larminie and John Lowry.© 2012 John Wiley & Sons, Ltd. Published 2012 by John Wiley & Sons, Ltd
3. Электромобили и автомобили с комбинированной энергоустановкой. Расчет скоростных характеристик: учеб. пособие / В.Е. Ютт, В.И. Строганов. – М.: МАДИ, 2016. – 108 с

